

O‘ZBEK VA INGLIZ TILLARIDAGI PAREMIOLOGIK BIRLIKLAR

Nazarova Dilafruz Ilxomboy qizi

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti talabasi

dilafruznazarova151@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘zbek va ingliz tillaridagi paremiologik birliklar - maqollar, topishmoqlar, matallar va iboralarning tuzilishi, semantik jihatlari hamda madaniy xususiyatlari tahlil etiladi. Topishmoqlarning xalq tafakkuridagi o‘rni va ularning lingvistik tuzulishi o‘rganilib, o‘zaro qiyosiy tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida o‘zbek va ingliz tillaridagi topishmoqlarning o‘xshashliklari va ularning tarixiy ildizi chuqur tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Paremiologiya, maqollar, matallar, iboralar, o‘zbek tili, ingliz tili, qiyosiy tilshunoslik, madaniy tafovutlar.

Til – xalq ma’naviyati va madaniyatining aks etishi bo‘lib, u jamiyatning tarixiy taraqqiyotida muhim rol o‘ynaydi. Har bir til o‘ziga xos frazeologik va paremiologik birliklarga ega bo‘lib, ular xalqning dunyoqarashi, tafakkuri va hayotiy tajribalarini aks ettiradi. Paremiologik birliklar, jumladan, topishmoqlar, maqollar, matallar va iboralar, xalq donishmandligi, ijtimoiy hayotga bo‘lgan munosabatini ifodalovchi muhim birliklaridir. Paremiologik birliklar — bu xalqning ko‘p asrlik tajribasi, donoligi va hayotiy qarashlarini ifodalovchi barqaror og‘zaki birliklar sanaladi. O‘zbek va ingliz tillarida topishmoqlar muhim ahamiyat kasb etadi. Aslida, topishmoq — bu biror narsaning nomini bevosita aytmasdan, uning sifatlarini tasvirlab, tinglovchini yoki o‘quvchini topishga undaydigan, ixcham va o‘xshatishlar bilan boyitilgan, she’riy yoki nasriy shakldagi o‘yinli matn bo‘lib, bilimni oshirish va tafakkurni rivojlantirishga xizmat qiladi. Topishmoqlar — xalq og‘zaki ijodining qadimiy va qiziqarli janrlaridan biridir. Ular qisqa, obrazli va yashirin ma’noga ega bo‘lib, tinglovchini fikrlashga, mulohaza yuritishga undaydi. Topishmoqlar bolalarning tafakkurini rivojlantiradi, zehni charxlaydi va nutq boyligini oshiradi. Shuningdek, ular xalqning hayot tarzi, dunyoqarashi va donoligini o‘zida mujassam etadi. Ingliz tilida ham topishmoqlar juda muhim va qadimiy janrlardan biri sanaladi. Ingliz tilida topishmoqlar “riddles” deb ataladi. Ular qadim zamonlardan buyon ingliz xalq og‘zaki ijodining muhim qismi bo‘lib kelgan. Ingliz topishmoqlari ham insonni o‘ylashga, mantiqan fikr yuritishga va yashirin ma’noni topishga undaydi. Ingliz topishmoqlarida buyum, hodisa yoki jonli mavjudot to‘g‘ridan-to‘g‘ri aytilmaydi,

balki uning belgilariga, vazifasiga yoki harakatiga ishora qilinadi. Javob esa shu belgilar asosida topiladi. Bunday topishmoqlar bolalar va kattalar uchun birdek qiziqarli hisoblanadi. Ingliz tilini o'rganishda topishmoqlarning ahamiyati juda katta. Ular lug'at boyligini oshiradi, fikrlashni tezlashtiradi va tilni obobrazli bo'lishiga yordam beradi. O'zbek va ingliz tillarida topishmoqlar bir-biri bilan ham shakliy ham mazmun jihatdan o'xshash bo'ladi. Topishmoqlar qadimgi davrlardan nasriy va she'riy tarzda yaratilgan. She'riy tarzda yozilgan topishmoqlar asosan ingliz tilining adabiyoti va kundalik hayotida keng qo'llaniladi. Ingliz tilida topishmoqlarning 50-60 foizi hayvonlar haqida bo'ladi. [3.1]

Masalan: 1. I have black stripes, I have white skin, I look like a horse, but I'm not kin. Across the land I run so free, In Africa — who could I be?

Answer: A zebra

2. I crawl, I hiss, I have no feet, Some fear me when our eyes meet. I shed my skin, I'm long and thin, Tell me now, what am I then?

Answer: A snake

3. I live in water, not on land, I move so fast, so sleek and grand. I'm not a fish, though so I seem, I jump and play — a silver dream.

Answer: A dolphn

4. I walk at night, I sleep all day, My eyes shine bright, I hunt for prey. I say no words, but still I see, Who in the dark could I be?

Answer: An owl

O'zbek tilida ham topishmoqlar keng foydalaniladi va bolalar aqlni charxlash uchun turli xil topishmoq o'yinlarini o'ynashadi. Masalan, o'zbek tilidagi topishmoqlar ham sodda shaklda yaratiladi: 1. Xavf bo'lsa, koptok bo'lib, Igna ko'rpa yopadi Zumda ko'z ochib turib Ilgarilab chopadi. (Tipratikan) 2. Dumi bor-u, ot emas, Qanoti bor, qush emas. (Baliq) 3. Uzoqdan boqdim bir qora tosh, Yoniga borsam: to'rt oyoq, bir bosh (Toshbaqa) Topishmoqlar ko'pincha madaniyatlararo yoki universal ramzlar orqali tuziladi. Masalan, quyosh, oy, daraxtlar, hayvonlar va tabiat bilan bog'liq ramzlar keng qo'llaniladi va ular turli xalqlarda turlicha talqin qilinishi mumkin. Ma'no ko'chirish: Topishmoqlarda ko'pincha so'zlarning dastlabki ma'nosi o'zgarib, metaforik yoki simvolik ma'nolar ko'rinishida qo'llaniladi. Bir ob'ekt yoki hodisa boshqa bir ob'ekt orqali ta'riflanadi, bu esa tilning semantik ko'lamini oshiradi. [3.4]

Topishmoqlarning zaminida kishilarning qadimiy e'tiqod va tasavvurlari, olamni bilish va idrok etishga bo'lgan intilishlari yotadi. Topishmoqda yashirilgan narsalar uning javobi hisoblanadi. Shunday ekan, uning javobini topish uchun topishmoq

matnini e'tibor bilan o'qish, tahlil qilish, nimaga ishora qilinayotganligini fahmlash, topishmoqlarning xususiyatlari va belgilari nimani anglatayotganligini taxmin qilish bilan javobini topishga harakat qilish kerak. [4.3] Topishmoqlarda o'xshatish san'atidan Mumtoz adabiyotimizda Alisher Navoiy, Uvaysiy mukammal foydalanishgan va ularni chistonlar deb berishgan. Misol tariqasida keltiradigan bo'lsak, Uvaysiyning "Anor" chistoni juda mashhur bo'lib, bu chistonda ham predmed orqali insonlar gavdalangan.

Ul na gumbazdur, eshig-u tuynugidin yo'q nishon,
Necha gulgunpo'sh qizlar manzil aylabdur, makon?
Sindirib gumbazni, qizlar holidin olsam xabar,
Yuzlariga parda tortig'liq turarlar bag'ri qon! (Anor)

Ushbu chistonda shoira anor predmetini yashirgan bo'lib, bu obraz orqali u xon xaramidagi kanizlar hayotiga nozik ishora qilganini ko'rishimiz mumkin.

Xuddi shunga o'xshash meva haqida ingliz topishmoqlarini qidirganimizda, gilos haqidagi topishmoqni tahlil qilib ko'rdik:

Squeeze it and it cries tears as red as it's flesh. It's heart is made of stone.(cherry) (Uni siqsang u xuddi tanasining rangidek qip qizil yig'laydi. Yuragi esa toshdek.)

Ushbu topishmoq hissiyot bilan bog'langan bo'lib, anorni siqqanda ko'z yoshi qizil qon kabi oqishi lekin uning ichidagi donagi tosh yurakka o'xshatilmoqda. Ko'rib turganimizdek ingliz va o'zbek topishmoqlari bu xalqlarning madaniy merosi hisoblanadi va ularda ingliz va o'zbek xalqlarining dunyoqarashi, turmush tarzi, o'y-fikrlari, e'tiqodi aks etgan. Bizga ma'lumki, topishmoqlar qadim zamonlardan insonlarning turmush tarzi qadimiy e'tiqodlarining ifodasi sifatida yaratilgan.

Rus tilshunosi va folklorshunosi F.I. Buslayevning fikricha: "Topishmoqlar qadimiy ajdodlarning boshlang'ich, totemistik va animistic qarashlari natijasida paydo bo'lgan insonlarning onggi endigina uchqunlay boshlagan paytda". Topishmoqlar ko'p qirrali hodisa bo'lib, ko'plab olimlar, tilshunoslar va folklorshunoslar tomonidan o'rganilib kelinmoqda. Topishmoqlar qadimda sharqda mashhur bo'lgan va insonlar tomonidan turli xil to'qimalar tarzida aytilgan. Sfinks topishmog'i bunga yaqqol namuna bo'la oladi.

Qadimgi grek mifida Sfinks boshi ayol tanasi sher bo'lgan qanotli maxluq sifatida tasavvur qilingan. U Fiv shahri yaqinida joylashib olib, "Kim ertalab to'rt, kunduzi ikki, kechqurun uch oyoqda yuradi?"-deya topishmoq aytadi va javob topa olmaganlarni o'ldiradi. Nihoyat, Edip: "Inson bolaligida emaklaydi, ulg'ayganda tik yuradi, qariganda hassaga suyanib qoladi"-deb bu jumboqni yechadi va Fiv shahriga

shoh bo‘ladi. Ko‘pgina Ingliz olimlari topishmoqlar haqida turlicha fikr bildirganlar, shulardan: Roger Abrahams: “ Topishmoq - o‘yin va aql sinovi.Undan to‘g‘ri foydalana bilish lozim”, -deydi.[2.3] Xulosa qilib aytganda, topishmoqlar davrlar mobaynida ko‘pgina tadqiqotchilar tomonidan o‘rganilgan. Hozirgi kunga kelib yangi uslubda topishmoqlar yartilmoqda va ularda an'anaviy qoidalar muhrlanib qoladi. Jumladan, O‘zbek topishmoqlarini 1981-yilda chuqur o‘rganib chiqqan Z.Husainova shunday deb yozadi:” U inson ijtimoiy hayot, tabiat hodisalarining mavjud tomonlari bilan keng bog‘langan bo‘lib, hamma vaqt real zaminga asoslanadi. Unda atrofimizni qurshab turgan real, moddiy dunyodagi turli obyektlar aks etadi”. Davrlar rivojlanish davomida topishmoqlarning tuzilishi, undagi yashiringan jumboq ham o‘zgarib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. “O‘ZBEK VA INGLIZ TILLARIDAGI PAREMIOLOGIK BIRLIKLAR” Kadirov Maqsudbek Uktamovich.2024-y.
2. “TOPISHMOQLAR TASNIFINING METODOLOGIK ASOSLARI” Nuriddinova Hurriyat Baxtiyor qizi.
3. “INGLIZ VA O‘ZBEK TOPISHMOQLARINING UMUMIY LINGVISTIK XUSUSIYATLARI” Tursunova Nilufar.
4. “O‘BEKISTON XALQ TOPISHMOQLARI”, “O‘ZBEKISTON MILLIY ENSIKLOPEDIYASI” Juraev, N 2007.
5. “O‘ZBEKXALQ IJODI: TOPISHMOQLAR VA ULARNING LINGVISTIKASI” Shukurov, V.